

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОТНОШЕНИЕМ РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ПОДРОСТКОВ

Суннатова Рано Иззатовна

доктор психологических наук, профессор ГОУ ВО МГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740576>

В современном обществе семейные отношения являются основополагающими в формировании психологического благополучия подростков. Подростковый возраст является периодом активного психологического, социального и эмоционального развития, и качество взаимоотношений с родителями оказывает значительное влияние на субъективное благополучие подростков [1, 3, 4].

Детско-родительские отношения как культурно-исторический феномен в своей истории и развитии отражает принципиальные сдвиги и изменения, происходящие в обществе. В последнее десятилетие наметились психологические проблемы, вызывающие безусловную и тревогу и озабоченность как у специалистов, работающих в сфере семьи, так и широкой общественности: увеличение количества разводов; возрастание числа неполных семей, в которых воспитание ребенка осуществляется одной матерью без отца, причем часто с момента рождения ребенка; сокращение времени и ухудшение качества общения родителей с детьми в силу загруженности родителей на работе; снижение социального контроля и уровня протекции и заботы о ребенке в семье, находящее отражение в увеличении числа беспризорных и безнадзорных детей; рост насилия и жестокого обращения родителей с детьми [3, 8].

Доминирование пренебрежительного отношения со стороны родителей к детям может иметь серьезные последствия для детей и подростков, что вызывает негативные эмоции, снижение самооценки, конфликты в семье и даже проблемы в психическом здоровье школьников. Неблагоприятное родительское отношение может привести к ощущению незначимости и снижению самооценки подростков. Отсутствие открытой и здоровой коммуникации может усугубить ситуацию и привести к недопониманию [5, 7, 8]. Этим аспектами определяется актуальность нашего исследования.

Убедительны наблюдения и исследования, посвященные влиянию нарушенных родительских отношений на психологический статус подростков [5, 7, 8]. Анализируя научные исследования по изучаемой проблематике, можно выделить следующие варианты родительского поведения: 1. Строгий – родитель действует в основном директивными методами, при этом зачастую блокируя активность и инициативность ребёнка. Этот вариант в целом соответствует авторитарному стилю. 2. Объяснительный – родитель апеллирует к здравому смыслу ребёнка, прибегает к словесному объяснению, полагает ребёнка равным себе и способным к пониманию обращённых к нему разъяснений. 3. Автономный – родитель не навязывает своего решения ребёнку, позволяя ему самому найти выход из сложившейся ситуации, предоставляя максимум свободы в выборе и принятии решения и поощряя за проявление этих качеств. 4. Компромиссный – для решения проблемы родитель предлагает ребёнку что-либо привлекательное взамен совершения ребёнком непривлекательного для него действия или предлагает разделить обязанности, трудности пополам. 5. Содействующий – родитель понимает, в какой момент

ребёнку нужна его помощь и в какой степени можно и должно её оказать. 6. Сочувствующий – родитель искренне сочувствует и сопереживает ребёнку. 7. Потакающий – родитель готов предпринять любые действия, даже в ущерб себе, для обеспечения физиологического и психологического комфорта ребёнка. 8. Ситуативный – родитель принимает соответствующие решения в зависимости от той ситуации, в которой он находится; у него нет универсальной стратегии воспитания ребёнка. 9. Зависимый – родитель не чувствует уверенности в себе, своих силах и полагается на помощь и поддержку более компетентного окружения (воспитателей и педагогов).

Целью нашего исследования было выявить и изучить связи субъективного благополучия с удовлетворенностью подростков отношением родителей. Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что возможно существует связь между удовлетворенностью подростков отношением родителей с субъективным благополучием.

В пилотажном исследовании приняли участие 54 школьника среднего подросткового возраста в возрасте 13-14 лет, учащиеся МБОУ «Школа №1». Эмпирическая часть исследования проведена М.Д. Даниловой под научным руководством автора статьи.

В исследовании использовались следующие методики:

1. Многомерная шкала удовлетворенности жизнью (ШУДЖИ) Е. Huebner (адаптация О.А. Сычев, Т.О. Гордеева, М.В. Лункина и др.) [6].

2. Шкала субъективного счастья С. Любомирски [6].

3. Модификация методики «Детско-родительские отношения в подростковом возрасте (DROP)» – родитель глазами подростка, выполненная автором. Цель модификации заключалась в смещении оценки подростком поведения родителей на оценку своих чувств, которые испытываются им во взаимодействии с родителями. 4. Методика «Стили родительского отношения глазами подростка» А.Я. Варга, В.В. Столина (модификация автора). В нашей методике были сохранены шкалы: принятие – отвержение, кооперация, авторитарная гиперсоциализация, маленький неудачник, но методика предъявлялась подросткам, а не родителям, что позволило определение стиля родительского отношения глазами подростков.

По методике «Многомерная шкала удовлетворенности жизнью (ШУДЖИ)» выявлен высокий уровень удовлетворенности (41,5%) у подростков жизнью в семье. Доминирующим уровнем удовлетворенности подростков собой выявлен – средний (62,2%). По уровню субъективного счастья у подростков выявлен высокий уровень (26%), средний – 59%, соответственно низкий – 15% подростков. Что касается результатов оценки подростками своих чувств в родительском отношении, то позитивные эмоциональные чувства на высоком уровне испытывают 42% подростков, средний – 56%, эмоциональная дистанция с родителями выявлена у 2% подростков. Большинство подростков оценивают уровень принятия, сотрудничества и удовлетворенности отношениями на уровне от среднего до высокого, но существует также группа, испытывающая конфликтность или низкую удовлетворенность.

Следующей задачей исследование было выявление возможной связи между показателями удовлетворенности жизнью и оценкой детско-родительского отношения подростками. Используя непараметрический коэффициент Спирмена в таблице № 2 представлены результаты.

Таблица 2. Выявленные корреляционные связи между удовлетворенностью жизнью подростков и оценкой детско-родительского отношения (Спирмен)

№	Оценка подростков своих чувств во взаимоотношениях с родителями	Удовлетворенность отношением				
		В семье	Школой	Учителей	Собой	Друзей
1	Особенности эмоциональных чувств подростка	0,684**	0,397**	0,566**	0,276*	0,303*
2	Особенности взаимодействия с родителями	0,815**	0,509**	0,615**	0,416**	0,409**
3	Признание авторитета родителей	0,676**	0,355**	0,514**	0,316*	0,351**
4	Удовлетворенность подростка заботой со стороны родителей	0,653**	0,224	0,493**	0,205	0,275*
5	Общая удовлетворенность отношением родителей	0,777**	0,295*	0,616**	0,421**	0,343*

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Статистический анализ показал наличие следующих достоверных связей:

– удовлетворенность отношениями в семье связана с особенностями эмоциональных чувств подростка, особенностями взаимодействия с родителями, признанием авторитета родителей, удовлетворенностью подростка заботой со стороны родителей, общей удовлетворенностью отношением родителей;

– удовлетворенность отношениями в школе связана с особенностями эмоциональных чувств, особенностями взаимодействия с родителями, признанием авторитета родителей, общей удовлетворенностью отношением родителей;

– удовлетворенность отношениями с учителями связана с особенностями эмоциональных чувств, особенностями взаимодействия с родителями, признанием авторитета родителей, общей удовлетворенностью отношением родителей;

– удовлетворенность собой напрямую связана с особенностями эмоциональных чувств подростка, особенностями взаимодействия с родителями, признанием авторитета родителей, общей удовлетворенностью отношением родителей.

Полученные результаты позволяют сформулировать предварительные выводы о связи удовлетворенности школьников различными аспектами жизни с их субъективным счастьем и оценкой своих чувств, которые подросток испытывает в отношении к нему со стороны родителей.

Ограничениями исследования является следующее: малая выборка подростков, что не позволяет экстраполировать полученные результаты на других подростков, а также необходимость проведения психометрических процедур по валидации модифицированных методик для обеспечения надежности выводов.

Литература:

1. Варга, А.Я. Введение в системную семейную психотерапию / А.Я. Варга. – М.: Когито-Центр, 2020. – 184 с.
2. Елшанский С.П., Ануфриев А.Ф., Камалетдинова З.Ф., Сапарин О.Е., Семёнов Д.В. Некоторые психометрические показатели русскоязычного варианта Шкалы субъективного счастья С. Любомирски и Х. Леппер // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 7.
3. Корнишина Д. Н. Взаимоотношение подростков и их родителей как объект социологического исследования // Научный формат. 2020. №9 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimootnoshenie-podrostkov-i-ih-roditeley-kak-obekt-sotsiologicheskogo-issledovaniya>
4. Курманова Н.С. Общие подходы к проблеме детско-родительских отношений подростков // Перспективы развития практической психологии. – Шадринск, 2021. – Ч. 2. – С. 175-179.
5. Спиридонова Н.В. Влияние стиля семейного воспитания на характер отношений подростков с родителями и близкими сверстниками // Семейная психология и семейная терапия. – 2006. – № 3. – С. 45-65.
6. Сычев О. А., Гордеева Т. О., Лункина М. В., Осин Е. Н., Сиднева А. Н. Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьников // Психологическая наука и образование. 2018. - № 6. - С. 5- 15. <https://doi.org/10.17759/pse.2018230601>.
7. Толстых Н.Н. Подростки и их родители: что ценят и чего хотят сегодня? // Психологическая наука и образование. – 2012. – № 4. – С. 70-78. – Электрон. копия доступна на портале психологических изданий PsyJournals.ru. URL: https://psyjournals.ru/files/57782/pnio_n12_Tolstykh.pdf
8. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб.: Питер, 2020. – 547с.